

Revisión bibliográfica crítica de los estudios sobre músicas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Dario Ranocchiari

Universidad de Granada

[informe comisionado por el INFOTEP, San Andrés Isla]

1. Introducción

Este documento se propone presentar una revisión crítica de la bibliografía existente sobre las músicas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (en adelante, SAP). Una revisión no exhaustiva, pues he podido acceder sólo a los textos presentes en las bibliotecas de las islas (UN Sede Caribe, Casa de la Cultura, Banco de la República) y en Internet. Pese a esta limitación, la falta de referencias a otros aportes sobre el tema tanto en los textos examinados como en las bases de datos electrónicas, me dejan pensar que la bibliografía aquí presentada reúna la mayoría de los escritos significativos o, por lo menos, la mayoría de los referidos por los estudiosos del argumento¹.

Los textos revisados en el capítulo siguiente son (1) tesis de grado, (2) artículos de revistas académicas, (3) ensayos académicos, (4) informes de proyectos y estudios previos mirados a acciones específicas de instituciones de enseñanza de las islas, (5) textos divulgativos y descriptivos sobre el folclor de las islas. Serán presentados en orden cronológico.

¹ Hace excepción la tesis de Juan Vicente Contreras “*Roots and Culture*”: *música y cambio cultural en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*, que no he podido consultar.

2. Revisión bibliográfica

2.1 Thomas Price Jr., “Algunos aspectos de estabilidad y desorganización cultural en una comunidad isleña del Caribe colombiano”, 1954

El antropólogo norteamericano T. Price es autor de una de las primeras etnografías de San Andrés, fruto de dos meses de trabajo de campo en los primeros años 1950s. Es un trabajo pionero, no sólo por ocuparse de una isla hasta el momento ignorada por la antropología cultural, sino por centrarse en los conflictos sociales y de clase internos a la sociedad isleña (que hoy diríamos tradicional o raizal) en un momento en que la antropología se interesaba más por la cohesión y la estructura social. Nota justamente Charry Joya: “mostró una sociedad franqueada por discursos diversos y lógicas sociales contradictorias, en la que intervenían tanto el papel conservador de la Iglesia Bautista, como la presión latente del gobierno colombiano” (2008:65).

La investigación de Price Jr. en la isla es la última etapa de “un reconocimiento de las zonas colombianas donde predomina el elemento negroide, proyecto orientado hacia la determinación del grado en el cual el negro colombiano ha retenido ciertos componentes de su herencia cultural africana” (Price Jr., 1954:13). La sociedad sanandresana, por como es descrita por este autor, tiene rasgos profundamente afrocaribeños: un elemento a destacar, pues muchos de los autores sucesivos tendieron a considerar muy escasas y casi irrelevantes las africanías en San Andrés.

En el complejo, el artículo de Price Jr. está marcado entonces por la búsqueda de las que Nina De Friedeman definiría “africanías” en la cultura sanandresana. Sin embargo, el texto está estructurado como una etnografía general clásica, por cuanto exploratoria, con su distinción entre la descripción de la organización política, la economía, la organización social, la religión, etc. Uno de los párrafos en que está dividido el texto está dedicado precisamente a la “Música, folklore e idioma”.

Según este autor, la música local es “una variación de los temas encontrados principalmente en Jamaica, Trinidad y Panamá y se compone tanto de elementos euro-americanos como afro-caribes, caracterizados por el uso de canciones norte-americanas acompañadas por un acompañamiento y ritmos latino-americanos” (1954:48). No hace mención del uso de *jaw-bone* (quijada de caballo) y *tub-bass* (tináfono) en el conjunto musical, que describe como conformado por dos guitarras, mandolina (“mandola”), maracas y a veces violín. Refiere de haber tenido noticia de la presencia (no confirmada por otros estudios sucesivos) de tambores de tipo afro-cubano, que habrían desaparecido en años de poco anteriores a los de su visita.

Vale la pena parar un momento para evaluar la ausencia de los instrumentos hoy considerados más típicos de la música tradicional profana raizal en la descripción de Price Jr. Parece improbable que estos no se utilizaran del todo en la época, o sea que su llegada y difusión en el archipiélago sea sucesiva a los años 1950s. Sin embargo, su papel en el conjunto musical debía ser considerado más prescindible, pues la riqueza de informaciones proporcionadas por Price Jr. en otros campos culturales deja pensar que a pesar del tiempo limitado, el antropólogo norteamericano haya podido acceder a fuentes fiables de información sobre la cultura local. Si fuera así, la centralidad del *jaw-bone* y del *tub-bass* en los conjuntos actuales adquiriría un significado bastante diferente a lo que se le suele dar y tendría una relación estrecha con los fenómenos de etnización y folklorización de la cultura raizal.

Respecto a los géneros musicales, destaca al *country* y al *hillbilly* estadounidenses, y a “ocasionales *calypsos* de Colón y Trinidad” (1954:48) como los más populares. Respecto a estos últimos, nota que las letras suelen referirse a chismes sobre personajes locales o a situaciones en general de la cotidianidad isleña. Las músicas del caribe hispano colombiano empiezan a llegar, dice, con los discos y las vitriolas que se difundirán en los años inmediatamente sucesivos a los de la estancia de Price Jr., con la implementación del régimen de Puerto Libre.

El baile, sostiene, “ha permanecido muy africano, tal como ocurre con los demás negros en el Nuevo Mundo. Sus variaciones individuales tienen mucho que ver con las del área de Cartagena, con bailes como la rumba, valse, polka y porro (*mentó*)” (1954:48). Por eso, en el cuadro de conflictualidad entre herencia africana y religión protestante descrito en otras secciones del artículo, “el baile se practica con más frecuencia en las clases bajas y sólo en ocasiones especiales bailan las muchachas solteras de la clase alta”.

En conclusión, el aporte de Price Jr. al estudio de la música en SAP es muy limitado y meramente descriptivo; sin embargo, hay que destacar su interés (1) por ser la única noticia académica derivada de la observación directa en la época precedente al Puerto Libre, y (2) por presentar discrepancias significativas con los aportes producidos sucesivamente.

2.2 Peter Wilson, *Las travesuras del cangrejo*, 1973

La primera y más clásica monografía etnográfica sobre la isla de Providencia fue editada por primera vez en 1973, pero está basada en tres estadías de de trabajo de campo desarrolladas por el autor en la isla entre 1958 y 1961, por un total de 16 meses. Los datos recogidos por el autor son,

por lo tanto, de poco sucesivos a los de Price Jr. Sin embargo, éstos no se pueden comparar directamente porque los dos norteamericanos han trabajado cada uno sólo y únicamente en San Andrés o en Providencia.

El libro de Wilson es una monografía etnográfica y de este género ensayístico tiene la estructura. Respecto al contenido y al posicionamiento, se enmarca de forma crítica en los estudios antropológicos caribeños de la época, cuyo interés – focalizado en la estructura familiar y en la propiedad de la tierra – es criticado por el autor por promover una visión apenas parcial de la vida social de las sociedades caribeñas. O sea, el demasiado exclusivo interés de los antropólogos sociales para estas dos cuestiones habrían sido de obstáculo a una comprensión total del funcionamiento de las sociedades estudiadas.

Esta crítica de Wilson deja entender que la intención del autor es otra: a través de la etnografía detallada de la sociedad providenciana de la época, se propone mostrar a los estudiosos sus contemporáneos cómo los sistemas familiares y de propiedad se puedan entender mejor si estudiados en su funcionamiento en el sistema social total de dicha sociedad. Los ejes principales de la estructuración social identificados y propuestos por Wilson, serían los de la “reputación” y de la “respetabilidad”.

En un trabajo de este tipo, se entiende como la música no constituya un foco de interés particular. Sin embargo, en varios pasajes Wilson cita a prácticas musicales como partes de la vida social cotidiana.

Describiendo a las carreras de caballos, afirma que “Al atardecer, empiezan el baile y las bebidas. Y mientras el primero se acaba a la medianoche, la última sigue hasta que se acaba el ron” (Wilson, 2004:53).

Escribiendo sobre la movilidad social y los referentes de prestigio de la clase alta providenciana, Wilson destaca al aumento de interés de Colombia para el archipiélago, en el marco de las que sucesivamente se han dado a conocer como las políticas de colombianización. “Las esposas del continente se aceptan cada vez más, la lengua española se censura cada vez menos, los libros en español, está empezando a ejercer su influencia, y *la música colombiana estaba al día en 1961*” (2004:144, cursiva añadida). Esta afirmación parece indicar un cambio respecto a las primeras visitas del autor, en 1958 y 1959, indicando con cierta precisión las fechas no tanto del ingreso de las músicas colombianas continentales en la isla – que es probablemente bien más antiguo – sino del aumento de prestigio de las mismas como marcadores de la moda, especialmente entre la elite.

Cuando describe brevemente las fiestas, Wilson nombra naturalmente a la música como un elemento importante de las mismas. Sin embargo, no describe nunca qué músicas se tocan ni cómo. En las fiestas pagadas, que eran fiestas esencialmente de baile y bebida, a las que se asistía como individuos (hombres y mujeres, aunque nunca mujeres de clase alta), afirma que la banda es constituida por “muchachos adolescentes tocando guitarra, acordeón y maracas”. Otra vez, como en Price Jr., se hace notar la falta del *jaw-bone* y del *tub-bass*.

Pero las afirmaciones más interesantes respecto a la música se encuentran en un párrafo dedicado a la reputación (Wilson, 2004:180-182), que según Wilson es uno de los principios fundamentales de la estructuración social providenciana. Describe a la reputación como “una constelación de habilidades” masculinas, y afirma que las variaciones en la reputación de un hombre “están en función del número y valor de estas habilidades” (2004:180). Las más importantes son las habilidades sexuales, que están “cercanamente aliadas a las habilidades verbales o expresivas” (ibídem), entre las que el talento musical tiene un lugar destacado. “A todos los hombres les gusta cantar y la mayoría de ellos, en Providencia, tocan la guitarra”, pero sólo “unos pocos pueden cantar o tocar realmente bien hasta el punto de que pueden disfrutar de una mayor reputación” (ibídem). Los buenos músicos, entonces, solían tener una reputación alta, a veces a pesar de otros defectos que normalmente bajarían su reputación como, por ejemplo, la adicción al alcohol, la excesiva frescura con las mujeres o los débitos. Independientemente de su clase social, la reputación de estos hombres como músicos “les permitió asociarse libre e íntimamente con otra gente, bastante independientemente de su posición de clase” (2004:182).

El análisis de Wilson del papel de las habilidades musicales respecto a la construcción de la reputación tiene por lo menos dos elementos de interés. Por un lado, asocia las prácticas de creación musical al género masculino: la música profana, en los años 1950s como hoy día en el archipiélago, parece ser básicamente oficio de hombres. Por otro, destaca a las posibilidades de movilidad social vehiculadas por la habilidad musical, otro elemento importante también en la actualidad para explicar el interés en la música de muchos jóvenes isleños.

2.3 María M. Ruiz Rodgers, *La música, un elemento de identidad y resistencia cultural*, 1984

El trabajo de Ruiz Rodgers es una tesis en antropología, basada en dos meses de trabajo de campo (agosto-octubre de 1983). Aunque la brevedad del período de investigación empírica comporte cierta superficialidad de los datos recogidos, este trabajo tiene el mérito de ser el primero en abordar

a la música en su contexto social/cultural y en particular como elemento de resistencia cultural hacia los cambios drásticos comportados por las políticas de colombianización.

La tesis central de este trabajo es que la música reggae, en fuerte auge en el archipiélago en los años 1980s, es una forma de resurgimiento de lo antillano (anglocaribe) como referencia cultural para los raizales, que a través del reggae reivindican su identidad frente a la aculturación impuesta por Colombia continental. Según Ruiz Rodgers, se puede sintetizar el desarrollo de las músicas profanas de las islas en tres etapas: 1) creación y desarrollo de los géneros tradicionales cuales el schottische, la quadrille, el vals, etc., y la acogida del calypso; 2) la folclorización de estos géneros y el auge de las músicas colombianas continentales, a partir de la implantación del Puerto Libre; 3) el resurgimiento y la valorización de lo antillano, en particular del reggae, como forma de resistencia cultural.

Respecto a los dos últimos momentos Ruiz Rodgers afirma que entre 1930 y 1960 se produjo un número significativo de calypsos que son repertorio compartido por cuantos en 1983 tenían entre 70 y 80 años. La generación inmediatamente más joven (los de 45-55 años en 1983) escuchaban más rancheras, vallenato y otros géneros continentales que los antillanos o anglocaribe, gracias a la difusión de los medios masivos y de los discos. Fue esta situación la que llevó a la música tradicional a convertirse en un producto folclorizado y exótico para ofrecer a los turistas. El cambio constituido por la llegada del reggae a finales de los 1970s pasa también a través de la ruptura de lo folclórico a través de la introducción de instrumentos eléctricos, en el formato de la banda de reggae rock propuesta por Bob Marley.

Mirando a esta periodización desde 2010, la ola del reggae ha disminuido fuertemente a lo largo de los años 1990s: este género, como los tradicionales, ha sido fuertemente folclorizado volviéndose otro género “típico” para vender en el mercado turístico.

En San Andrés, Ruiz Rodgers identifica dos formas de reggae: una relacionada al Rastafarianismo y a sus reivindicaciones sociales, otra que deja de un lado los aspectos políticos-religiosos. De toda forma,

“El conflicto interétnico en San Andrés ha permitido que el reggae, sea introducido en la cultura isleña como un elemento de resistencia cultural, dejando expresar a través de él sus sentimientos de protesta ante la creciente descomposición social, la reivindicación de la cultura, la identificación con lo afro-americano y el reconocimiento de su historia” (Ruiz Rodgers, 1984:122).

Más:

“las semejanzas culturales permiten que este se utilice en la manifestación de dicha identidad, pero también que sirva de vehículo en la resistencia a la aculturación. La realidad social de Jamaica no corresponde totalmente a la de San Andrés, es por esta razón que el reggae en la isla está orientado más que a la prédica de una situación de miseria, hacia la denuncia de la destrucción cultural, de la discriminación y del deseo de integración y asimilación de la cultura isleña por parte del gobierno colombiano” (1984:125).

Ruiz Rodgers intenta mostrar, a lo largo de su trabajo, las continuidades y los cambios en las funciones sociales de la música como marcador de identidad en la isla de San Andrés. Su tesis en eso me parece demasiado simplista: no profundiza en los procesos de construcción de la identidad (raizal, isleña o anglocaribe), no entra en temas esenciales cuales la diferenciación entre escucha y producción musical y sus papeles en la construcción de las identidades sociales/culturales en San Andrés. En general, me parece que hizo falta una mayor profundización de la bibliografía sobre músicas populares, tanto teórica como de casos de estudio, que habría abierto pistas investigativas más interesantes a partir de la observación del contexto sanandresano de la época.

Respecto al análisis de la música reggae producida en San Andrés, el aporte de Ruiz Rodgers es bastante escaso. La autora proporciona datos generales sobre el surgimiento de este género en Jamaica y de ahí al Caribe y al mundo, en particular a San Andrés, y propone la idea interesante de la existencia de cierta continuidad entre el fuerte sentimiento religioso que se acompaña a la música sagrada en la isla, y la religiosidad Rastafari. Sin embargo, a la hora de analizar los aportes del único grupo reggae afirmado en la época, The Rebels, se limita a citar algunas letras sin proporcionar análisis de los discursos en ellas contenidos, ni relacionar a las mismas con la componente musical (ritmo, melodía, etc.).

2.4 Cecilia Francis Hall, *Compendio de cultura tradicional popular de las islas de San Andrés y Providencia*, 1991

Cecilia Francis Hall ha sido durante muchos años la directora de la Casa de la Cultura de San Andrés, la institución que más ha hecho para la conservación y la revitalización de las formas musicales locales. En este breve texto sintetiza a los diferentes elementos de la cultura nativa (raizal), entre los que la música y la danza. No es un texto analítico sino divulgativo, sin embargo resulta en muchos puntos más esclarecedor de los textos académicos revisados.

Citando a los géneros tradicionales de las islas, Francis afirma que los géneros hispanoamericanos no llegaron a la isla sólo a partir del comienzo de las políticas de colombianización en los años 1950s, como comúnmente se cree, sino a través de Panamá y Nicaragua (estados con el que los raizales del archipiélago tuvieron relaciones muy estrechas a lo largo de su historia, como demuestra entre otras cosas la fundación de los asentamientos de Bluefields, Bocas del Toro, Colón, Puerto Limón).

“Estos ritmos latinoamericanos ya citados, al igual que otros muchos que pasaron por las islas, aunque acogidos por las generaciones de la época, fueron cada uno a su vez de poca duración como todo ritmo o melodía de la nueva moda. Esto de pronto atribuido a la impopularidad del español entre la población en ese entonces. Pero alcanzaron sí a influenciar el estilo rítmico del músico isleño, marca indeleble que distingue su música y la hace diferente y amena” (1991:27).

Al mismo tiempo, reconoce a las fuertes influencias de las músicas norteamericanas (*country*, *hillbilly*, *cowboy songs*) que “mucho arraigo lograron hasta llegar a formar también parte del patrimonio musical de las islas” (ibídem).

Respecto a la música religiosa, a parte de la influencia fundamental de los himnos protestantes (que, sin embargo, dice influenciados por las iglesias negras del sur de EEUU, hecho que Bermúdez pondrá en discusión algunos años después), Francis reivindica a la influencia “negroide” (afrocaribeña) de las islas y de Centroamérica (1991:28). Cita de paso también a la influencia negativa de la moral religiosa, en particular protestante, en la música profana: esta habría producido un estancamiento del músico isleño:

“No era capaz de engendrar sus propias inspiraciones. Cuando se sentía inspirado a expresarse musicalmente, acudía al plagio o al arreglo de las melodías asimiladas, acomodándolas [con] algún ritmo de la región” (1991:27).

Una parte importante, para Francis, la recubre la danza que sin embargo “ha ido perdiendo vigencia” (se refiere a las danzas tradicionales cuales el schottische, vals, pasillo, mazurca, etc.). Hace una distinción entre estas y las “danzas caribeñas”, cuales el mentó y el calypso.

Respecto a los instrumentos musicales, Francis cita al *jaw-bone* y al *tub-bass*, junto con la mandolina, las maracas y la guitarra, como instrumentos principales. Nombra también al violín y al rallo (rallador utilizado como instrumento, tipo güiro), pero sobretodo nombra a un tipo de tambor que habría sido utilizado hasta los años 1950s, aunque de forma limitada. Este tambor, o *keg-drum*,

sería el único instrumento de percusión de origen africano a haber sobrevivido en la isla hasta épocas relativamente recientes.

2.5 Juan V. Contreras, *Paña go home*, 1992

El trabajo de Contreras es una tesis de grado basada esencialmente en entrevistas a personajes destacados de San Andrés registrados. A estas se añaden datos derivados de la observación participante. El objetivo de Contreras, entonces, es principalmente de reconstruir a los discursos de los raizales sobre los significados otorgados a las músicas locales. Las tres grandes áreas que identifica son la de la iglesia como lugar príncipe de la formación musical, la música “típica”, y las bandas.

Para el autor, antes de 1953 la organización social de la isla estaba nucleada alrededor de las iglesias protestantes (Adventista y Bautista) y es en esta forma de organización social que emerge la práctica de coros, en la cual circula el canto, los cantos espirituales y los himnos. El organista es el encargado de acompañar las piezas musicales.

Como el trabajo de Ruiz Rodgers, el de Contreras – también desarrollado en el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes – apunta a evidenciar las funciones sociales de la música en la isla. Propone que se estudie a las músicas de las islas dividiéndola en dos grandes categorías, la religiosa y la secular (profana); sin embargo, reconoce que los cantos religiosos influyeron también en la música profana. También Contreras, como Ruiz Rodgers, reconoce que en la época (1990-1992) los jóvenes buscaban a su identidad a través de los géneros antillanos, no sólo anglocaribe, cuales el *zouk* y la *soca*.

En general, la tesis de Contreras es interesante por los datos que aporta y los testimonios que recopila. Sin embargo, falta una sólida discusión analítica a partir de los datos recopilados: discusión que probablemente se encuentra más desarrollada en la tesis sucesiva del autor, *Roots and Culture*, que desafortunadamente no he podido consultar.

2.6 José Portaccio Fontalvo, “El folclor de las islas de San Andrés y Providencia”, 1995

El primer volumen de la obra de Portaccio Fontalvo dedicada a las músicas folclóricas de las diferentes regiones de Colombia, contiene dos capítulos dedicados a SAP. El primero está dedicado al folclor y en particular a las músicas locales; el segundo, a las fiestas.

Un aporte interesante de este texto, que no es analítico sino descriptivo, es la primera parte en que se recopilan letras de canciones en español dedicadas a San Andrés. De estas letras emerge una visión paradisíaca y nacionalista (desde el punto de vista continental) del archipiélago colombiano.

En general, esta visión nacionalista continental es compartida por el autor, que a la hora de describir a las músicas locales hace afirmaciones del tipo:

“Los ritmos de San Andrés y Providencia han sido enriquecidos con la presencia colombiana del pasillo y la costeña, como la cumbia y la música vallenata” (1995:279).

A una descripción general y bastante superficial del folclor no musical isleño, Portaccio Fontalvo describe a las danzas y a los ritmos tradicionales aportando informaciones interesantes sobre la historia de los géneros musicales y de las prácticas coreográficas, y su llegada a SAP. Respecto a los instrumentos, destaca el papel del *jaw-bone* y del *tub-bass* como elementos típicos aunque no exclusivos del archipiélago, y describe el conjunto típico por como hoy se conoce (guitarra, mandolina o violín, maracas, *tub-bass* y *jaw-bone*).

Otro aporte útil del autor son los ejemplos musicales de los géneros tradicionales, transcritos al pentagrama a partir de temas escuchados o grabados en las islas.

Respecto a las fiestas, cita el Reinado del Coco, los Carnavales de San Andrés, el Green Moon Festival, los Carnavales de Providencia y el Reinado Miss Intercostas del Caribe.

2.7 Egberto Bermúdez, “Música tradicional y popular de la isla de Providencia”, 1996

El librito que acompaña al cd de la grabación *Nobody Business But My Own*, del Coral Group de Providencia, contiene el texto de Egberto Bermúdez que sintetiza la historia y las principales características de la música tradicional profana de las islas, de la que la grabación da ejemplos

variados. El librito contiene también las letras de los temas tradicionales interpretados por el Coral Group y sus traducciones desde el inglés y creole al español.

Bermúdez enmarca a la música tradicional (profana y religiosa) de las islas en el contexto caribeño, evidenciando el dúplice aporte de España e Inglaterra por lo que concierne a la tradición hegemónica de los colonizadores europeos, y de las culturas indígenas y africanas de los subalternos esclavizados.

Respecto a las músicas profanas, evidencia a la tradición del baile social y a la del mentó y calypso. La música de baile social por parejas “fue y ha sido una de las formas de entretenimiento más importantes de la cultura europea desde mediados del siglo XVIII” (Bermúdez, 1996:8). Sigue:

“Uno de los estilos más populares fue la llamada *quadrille*, bailada en general por cuatro parejas y que fue la más popular hasta la gran boga del *waltz* hacia 1820 y el advenimiento de la *polka*, la *mazurka* y el *schottische* a mediados del siglo anterior. Desde entonces, estos bailes formaron parte de un patrimonio común en América y el Caribe siendo los géneros preferidos de la música de salón [...]. Su incorporación al repertorio musical isleño puede situarse en el periodo de intensificación del contacto comercial y cultural con Colombia, Centroamérica y los Estados Unidos durante las décadas centrales del siglo XIX” (ibídem).

El autor expone a los orígenes del mentó y del calypso, y las formas en que han influenciado el repertorio isleño. Del calypso distingue por lo menos dos vertientes: la de los calypsonians trinitarios de los años 1920s-1940s, cuales Mighty Sparrow, que presenta composiciones de fuerte crítica social; y la del “pintoresquismo caribeño” (1996:13) de Harry Belafonte y otros, el calypso del suceso internacional. Ambas tuvieron fuerte influencia en las islas.

A parte de estos géneros, Bermúdez reconoce la presencia de géneros norteamericanos cuales el *country*, y de una gran variedad de géneros latinoamericanos e hispanocaribeños.

Otro aporte interesante de Bermúdez tiene que ver con la autoría y la circulación de las piezas entre los músicos: una práctica común era (¿es?) utilizar melodías preexistentes, ya sean locales o internacionales, y componer nuevas letras.

También en la descripción de los instrumentos utilizados y de sus papeles en el conjunto tradicional, Bermúdez no deja de enmarcar a las características locales con las del más amplio contexto caribe y, en particular, del Caribe Occidental. Esta atención comparativa es otro aporte de este escrito.

En conclusión, este texto de Bermúdez es extremadamente valioso por su precisión a pesar de la brevedad impuesta por el formato de librito de un cd. Al mismo tiempo, el hecho de acompañar a una grabación le añade a la explicación general de la historia y de las características de las músicas tradicionales profanas, la riqueza de ejemplos musicales concretos. También es el único texto revisado que contiene algunas descripciones de la estructura de las piezas musicales y de sus características tímbricas, melódicas, armónicas y rítmicas.

2.8 Egberto Bermúdez, “La tradición musical religiosa de las comunidades afroamericanas de habla inglesa: el caso de San Andrés y Providencia, sus iglesias y su música”, 1998

Este texto es una versión ampliada del que está contenido en el libro del cd *Praise Him*, también citado en la bibliografía, que por eso no reputo necesario revisar aquí.

Bermúdez trata al tema de la música tradicional religiosa de la misma forma en que se ha ocupado precedentemente de la tradicional profana; en este sentido, las observaciones hechas respecto al texto del cd *Nobody Business But My Own* valen también para este ensayo.

Según el autor, la tradición musical coral protestante se ha establecido por las comunidades reformadas de Bohemia y por Lutero a comienzos del siglo XVI, utilizando melodías arraigadas en las tradiciones populares o compuestas según cánones populares para que pudiesen convertirse en vehículos de transmisión de la nueva fe. En Inglaterra hubieron dos corrientes musicales religiosas: una que quería mantener el canto florido anglicano y otra que prefería la simplicidad melódica (relacionada con los sectores evangélicos y disidentes).

Estas dos corrientes llegaron a América y se diversificaron. En particular, en Estados Unidos, en el ambiente metodista, el uso de la música popular fue muy fuerte y condujo al fenómeno dicho del revivalismo: himnos con melodías pegajosas vinculadas a lo popular, ritmo vigoroso que llegó a incluir síncopas, una armonía básica, un estribillo repetido después de cada verso. Al revivalismo se añade la aparición de los *spirituals*, nacidos como producto de la improvisación en las reuniones religiosas campales.

Los himnos tienden a ser europeos en su estructura, es decir diatónico y usualmente en modo mayor, mientras que muchos de los *spirituals* muestran una estructura escalística diferente (pentatónica, etc.) y sobre todo aspectos rítmicos (síncopas) que evidencian su tradición africana.

A finales del XIX coexistían entonces diferentes tradiciones, entre las que la de himnos sin uso de libros, que dependía de la improvisación, en boga en las iglesias dichas “primitivas”, entre las que la Bautista. Generalmente no se contemplaba el uso de instrumentos musicales ajenos a la voz humana, aunque también hubo una corriente (relacionada con los pentecostales) que sí integraba por ejemplo violín, saxófono, guitarra, trombón, batería y sobre todo el piano o el órgano, utilizado en modo rítmico e improvisando. En el siglo XX, estos estilos evolucionaron y se fusionaron con todo tipo de influencia: blues, jazz, *popular music*, country, etc.

Estas tradiciones llegan a San Andrés y Providencia con las iglesias protestantes, en particular la bautista. Según Bermúdez, las peculiaridades de la implantación de dichas iglesias en el archipiélago pueden explicar las razones que han determinado una mayor fidelidad a los modelos blancos norteamericanos que a los de las iglesias “africanas”: mientras que en Jamaica y Trinidad, por ejemplo, la sincretización con las tradiciones rituales y mágicas africanas fueron muy fuertes como fenómeno de resistencia cultural, en las islas la situación social del siglo XIX (donde no había una fuerte polarización entre esclavos y amos) y la actitud abolicionista de los pastores de las iglesias pudo haber causado una aceptación menos conflictiva de los modelos propuestos.

Hoy en día, la tradición coral en San Andrés y Providencia es muy fuerte: casi cada iglesia de las diferentes confesiones cristianas tiene por lo menos un coro. Las bautistas suelen tener hasta tres, divididos por clase de edad (niños, adultos, mayores), que funcionan entonces como etapas de formación. Además, existen coros religiosos que no están directamente relacionados a iglesias particulares y que funcionan como agrupaciones transversales.

En los grupos de jóvenes se suelen incorporar nuevos estilos interpretativos, a través también del uso de instrumentos digitales (instrumentos que son comunes también en los coros que tienen en el repertorio *gospels*). Existen coros que cultivan la música religiosa con estilo *country and western* usando arreglos estadounidenses o locales, o que integran ritmos tradicionales como mentó y calypso (es el caso del Fisher’s Rock Choir, que es acompañado a la guitarra por un ex músico típico del grupo Bahía Sonora). En algunos grupos (Youth Choir de Bottom House, Providencia; Claymont Choir, San Andrés) se usa componer músicas y textos originales.

Como decía más arriba, una nueva tendencia (cuando Bermúdez hizo su estudio) es la conformación de coros transversales que, en las dos islas, se especializan en un repertorio predominantemente de *negro-spirituals* y *gospel*. Esta tendencia es facilitada por los encuentros corales anuales y coyunturales.

“De acuerdo con Paul Gilroy, habíamos mencionado cómo la autenticidad racial asignada a los cantos religiosos norteamericanos se había convertido en factor muy importante de la afirmación de la etnicidad de los grupos negros norteamericanos y de los de las islas británicas, al igual que en otras zonas del Caribe y cómo este proceso, al estar vinculado con la industria del entretenimiento y de la música popular, había trascendido a otras esferas culturales. Pues bien, en el caso del archipiélago colombiano se pueden detectar en la actualidad repercusiones tardías de este fenómeno ya que el repertorio de *negro-spirituals* de algunos de los nuevos coros no asociados con iglesias se está convirtiendo en el más popular entre isleños y no isleños. En este proceso (y en otros en la esfera de la música *pop*) los factores de la autenticidad y legitimidad pueden convertirse en poderosos agentes de fortalecimientos de la etnicidad negra de los habitantes de las islas” (Bermúdez, 1998:93).

2.9 Omar Romero G., “Old Providence, movilidad y tradición en el Caribe colombiano”, 2000

El texto de Omar Romero es una ponencia presentada al II congreso de la rama latinoamericana de la International Association for the Study of the Popular Music. Es un texto más evocativo que analítico, un conjunto de sugerencias derivadas de la experiencia en Providencia durante la grabación de un cd (*Seven Notes for Seven Colours, Regional School of Music Tom & Silaya*). Romero centra su ponencia en el sentido abierto, profundamente caribe, de las músicas de las islas que se ofrecen como un crisol inagotable de experiencias e influencias:

“Lo que sorprende de la movilidad en Old Providence es que tal manera de desterritorializarse y reterritorializarse ha sido un ejercicio de más de 400 años, y apenas ahora estamos siendo capaces de acceder a maneras conceptuales que nos permitan comprender en su complejidad semejantes maneras de ser, maneras que seguramente son comunes en otros territorios que pretendemos defender como escenarios inmóviles, terminados” (2000:6).

Desafortunadamente, no va más allá de las sugerencias personales y no intenta ni una descripción ni un análisis de las músicas y/o músicos locales con las/los que ha entrado en contacto.

2.10 Patricia Enciso Patiño, *Los hilos que amarran nuestra historia*, 2004

El libro editado por Patricia Enciso Patiño es un texto de historia oral, que sigue algunos hilos temáticos conforme emergían a lo largo de los conversatorios, talleres y conversaciones/entrevistas. La población con la que la autora ha entrado en contacto es únicamente de raizales, pues el objetivo

del proyecto era de reconstruir algunos ejes de la historia cultural raizal a través del relato de testimonios, y de fomentar a la memoria colectiva de las comunidades raizales.

Es un texto muy rico de datos interesantes. No hace excepción la sección dedicada a la música, que ha sido escrita reportando fragmentos de las conversaciones emergidas con músicos en un taller en Providencia, un conversatorio en San Andrés y algunas conversaciones individuales con músicos de varios sectores y edades.

Un elemento que emergió es el hecho de que casi todos hacen otros trabajos a parte de la música. Job Saas dice que le gusta ser agricultor y músicos, porque las dos actividades, por ser creativas, lo acercan a Dios. Alban McLean dice que le gustaría dedicarse a la música y a la enseñanza pero no puede por tener que trabajar. Los más jóvenes están de acuerdo con este último.

Otros comentarios tienen a ver con la pérdida de la tradición, sorprendentemente sobretodo en la música religiosa.

Un párrafo está dedicado a las formas de aprendizaje. Varias historias testimonian el aprendizaje en familia y en la iglesia. El primero, casi siempre, por iniciativa directa del joven (“Mi padre nunca me dijo: ‘ven, hijo, dejame enseñarte a atocar el violín””), que aprendía tocando y mirando. También en este texto emergen dificultades en las iniciativas de enseñanza promovidas por las instituciones: otra vez, el problema es la falta de continuidad en los proyectos y en los contratos.

Sigue un párrafo dedicado a la música en privado y en público, o sea a las actividades cotidianas que tenían/tienen que ver con la música.

“Escuchar radio o discos en familia, practicar el toque de cualquier instrumento o embelesarse con las conaciones del novio guitarrista eran circunstancias ordinarias en la vida privada” (Enciso Patiño, 2004:97).

Entre las actividades privadas, todos recuerdan a las serenatas. También las cantatas itinerantes en las noches de Navidad, o por sectores, o en barco.

Otro párrafo: música para bailar. Destaca al papel fundamental del baile para los raizales. En el pasado, los *fair and dance* y la discoteca Dutch Inn, que también fue motel.

Este texto es un ejemplo tajante, pero sólo propedeutico, del tipo de trabajo que hace falta sobre músicas de las islas: un trabajo capaz de reconstruir a las vivencias relacionadas con las músicas locales.

2.11 Catalina Albadán, “Celebraciones en San Andrés”, 2005

El artículo de Catalina Albadán investiga a las estrategias de resistencia cultural llevadas en adelante por la comunidad raizal sanandresana a través de las celebraciones y fiestas en las isla. Con resistencia cultural, la autora quiere indicar a las “estrategias de adaptación de la comunidad raizal en el contexto de cambio” (2006:34). Con el de Aja Eslava – que Albadán utiliza para clasificar a las celebraciones – es el texto más importante escrito hasta el momento sobre las músicas (profanas y religiosas) en su contexto social/cultural.

Respecto a la música religiosa, Albadán proporciona una descripción de celebraciones bautistas, adventistas y católicas. Respecto a la profana, de dos fiestas privadas (un cumpleaños de niño y un fiesta de 15 años), de conciertos en contexto turístico y de un grande concierto comercial que ha fracasado (Kafu Banton). Cita y describe brevemente algunos ámbitos de enseñanza musical, en particular la Casa de la Cultura y los talleres EFA en música tradicional profana. También describe algunos de los festivales musicales que se desarrollaron en años recientes y que ya no se hacen “por falta de presupuesto”: el Tub & Jawbone Festival, Native Artist Festival y el Festival Ebony.

2.12 Lorena Aja Eslava, *Presencia, ausencia y dinámicas de interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas*, 2005

Es una investigación muy rica en datos y quizá la de más amplio alcance a pesar de ser sólo una primera aproximación basada en apenas dos meses de trabajo de campo. La autora evidencia esencialmente a seis ámbitos contextuales relacionados con el “hacer música” en las islas.

1) El primero puede ser definido como *ámbito religioso*, y comprende las actividades y practicas musicales y coreográficas realizadas durante celebraciones religiosas (cuales misas, liturgias, cultos) o en eventos sociales con componente religioso (matrimonios, entierros, bautizos). Entre las principales actividades musicales de las iglesias bautistas, adventistas y católicas, se destacan los coros. Puede haber hasta tres por iglesia, divididos por clases de edad: mayores, jóvenes e infantiles. Las ocasiones musicales son las ceremonias dominicales, pero también existe un encuentro anual de coros que se celebra en San Andrés durante el mes de septiembre, y otro en

ocasión del 8 de Diciembre. También las festividades navideñas son ocasiones de encuentro de coros. Según Bermúdez lo religioso es un ámbito clave para los isleños creyentes, sobre todo, pero no únicamente, raizales, pues casi todos los feligreses tienen que ver de una u otra forma con la organización de los eventos musicales (Bermúdez, 1998a y b).

2) Segundo es el *ámbito público*, que comprende las actividades y prácticas de música y danza que se realizan con motivo de alguna celebración profana referida y/o gestionada por las instituciones políticas, o movimientos políticos/sociales. En particular, en San Andrés se destacan las fiestas del 20 de Julio (día de la independencia colombiana), del 7 de Agosto (batalla de Boyacá), del 12 de Octubre (descubrimiento de América y Día de la Raza), 30 de Noviembre (fiesta profana de San Andrés, también dicha Carnaval sanandresano). Las marchas organizadas por los movimientos sociales, en particular los movimientos raizales, también son ocasiones públicas de expresión musical.

3) El tercer ámbito tiene que ver con la *enseñanza*. Las instituciones educativas son lugares tradicionales de realización y transmisión de saberes musicales en las islas, donde no hay escuelas de bellas artes que puedan suplir a la formación musical (aunque sí haya habido experiencias de formación limitadas temporalmente en la Casa de la Cultura de San Andrés Centro). Los colegios que más se destacan en San Andrés son el CEMED (“el Rancho”, sector de San Luis), Caja SAI (Centro), Sagrada Familia.

4) Cuarto, el *ámbito doméstico y de salón*, que comprende actividades en las casas privadas como fiestas, cumpleaños, eventos para recaudar fondos (*Fair and Dance*, serenatas, tómbolas), fiestas de 15 años, matrimonios, entierros, etc.

5) El *ámbito teatral* es el quinto identificado en la literatura sobre música en San Andrés islas. Comprende la realización de actividades musicales en el contexto teatral dramático o coreográfico, pero también conciertos y recitales organizados en los que haya intencionalidad de la puesta en escena e intención de comunicar un mensaje.

6) Sexto ámbito es el *comercial-privado*, que recoge las actividades de danza y música realizadas en espacios privados comerciales como bares, hoteles, salas, pick up, etc. Entre estas actividades, se destacan las muchas realizadas específicamente para los turistas en cadenas hoteleras como los Decameron, Sol Caribe, y otros, que actualmente son casi los únicos contextos donde se pueda escuchar la música considerada tradicional del archipiélago, constituida por la interpretación de

temas de amplia circulación caribeña (mentó, calypso, socca, zouk, reggae) con un sound considerado específico sanandresano e instrumentos locales (quijada de caballo, tináfono).

Estos seis ámbitos no abarcan a la totalidad de los contextos en donde se experiencia a la música en las islas, pero sí a los de producción de música en vivo. Para completar el esquema se podrían añadir por lo menos: 7) el *ámbito de medios masivos* de difusión musical, a través de radios y televisiones no necesariamente locales, y 8) el *ámbito personal* de escucha musical, a través de estéreos, computadores o dispositivos transportables (walkman, lectores de mp3, radios, autorradios).

La elección de mirar al horizonte sonoro del archipiélago por ámbitos de experiencia me parece muy útil e una importante innovación en la bibliografía musical de las islas. A través del estudio de Aja Eslava, el lector puede hacerse una idea general de la historia, de las funciones sociales y de los mecanismos de producción/reproducción de las músicas locales.

Otro aporte importante de este estudio es la atención prestada a los lugares e instancias de formación musical, tanto no-formal (la familia, la iglesia) como semi-formal o formal (Banda Juvenil, programa Batuta, clases en la Casa de la Cultura).

2.13 Hernán Londoño Sossa, *Propuesta para el desarrollo de un plan integral de formación musical en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2008*

El autor de esta Propuesta ha sido director de la escuela de música Tom & Silaya de la isla de Providencia, hasta el momento la única institución del archipiélago dedicada exclusivamente a la formación musical y, en particular, a la música tradicional profana y religiosa.

Este diagnóstico se centra en los procesos formativos experimentados en la escuela de Providencia, y de ahí plantea una propuesta integral para la formación musical en las islas. Londoño Sossa se basa en los textos de Bermúdez para hacer la historia de los géneros profanos y religiosos, pero en su experiencia personal de campo para “tomar el pulso” a las practicas musicales actuales, incluidas el dancehall y el reggaetón. Este texto es de los pocos que citan a estas prácticas reconociendo su desarrollo dentro de la misma tradición que ha generado, en otros tiempos, a los géneros hoy considerados tradicionales.

Respecto a la formación no-formal, destaca que los adultos tienen capacidades inusuales de canto, mientras que los jóvenes tienen más dificultades. Este facto puede derivar de cierta ruptura en los

procesos de formación tradicionales (en la familia y en la iglesia), y como tal es un dato que vale la pena tener en consideración a la hora de pensar políticas culturales.

Su descripción de los géneros musicales actuales en las islas es completa y sintética. Respecto a la música religiosa, sus observaciones no se destacan mucho de las de Bermúdez pero dejan notar un cambio advenido entre los años 1990s e los 2000s: los himnos de iglesia ya no son únicamente los de los cancioneros protestantes, sino incluyen a cantos religiosos de naturaleza heterogénea, en ritmos contemporáneos (socca, hasta reggaetón) y con conjuntos vocales diferentes de los coros tradicionales.

Respecto a la profana, también se refiere a Bermúdez pero añade que los mas vitales hoy día son el mentó y el calypso, más vistosos y bailables sin coreografía, y que por eso se han ganado a un público más joven y sobretodo al público turístico. Sin embargo, las observaciones más interesantes tienen a ver con la música reggae y su evolución. Empezando por su definición, que es peculiar en el archipiélago:

“La palabra reggae, sin embargo es utilizada en San Andrés y Providencia para denominar una amplia gama de géneros que también tienen una gran difusión en las islas y sin duda han tenido una gran influencia en la actividad creativa de los músicos locales. De esta manera, el compás, el soca, y el zouk antillanos son agrupados popularmente dentro de este género. Uno de los artistas más recordado sobre todo por los adultos y todavía vigente en las calles de las islas es Coupé Cloué, cantante haitiano quien popularizó el género del compás o kompa mamba al cual se refieren los isleños como ‘música de Coupé’” (Londoño Sossa, 2008:7).

Del reggae, el autor destaca las dos principales vertientes: la del reggae roots, con contenido político, social y religioso (Rastafari); y el dancehall, música esencialmente de baile con contenidos sexuales y más violentos.

“El reggae roots influenció el surgimiento de grupos en San Andrés y Providencia como The Rebels, Solution, I Lavash, Roots and Culture y Job Saas, grupos que tuvieron difusión en el continente, lo cual contribuyó junto con el manejo publicitario del sector turístico a la idea generalizada en el continente de que la música tradicional de las islas es el reggae. Hoy en día el dancehall y el reggaeton son los géneros más difundidos y practicados por los jóvenes, que improvisan y componen sus propias letras sobre pistas de otros artistas descargadas por internet o elaboradas por ellos mismos en teclados electrónicos o computadores. Por otro lado la música reggae con un sonido inclinado hacia el roots e

interpretado por instrumentos en vivo es más apreciada por los adultos y generalmente es difundida en el ámbito de los espectáculos turísticos” (2008:7).

Londoño Sossa también destaca el papel de las músicas colombianas continentales, y en particular nota que “se han convertido en tema de debate cómo símbolos de la aculturación y de la pérdida de la identidad raizal” (2008:8).

Respecto a la música de bandas, nota que:

“Hoy en día su repertorio está conformado por música popular de la región caribe incluyendo composiciones originales provenientes de la música tradicional, y composiciones realizadas generalmente por alumnos inquietos que iniciaron su formación en esta Banda y que hoy tienen un lugar de reconocimiento en el medio musical. Es curioso anotar que estas iniciativas creativas no se dan hoy en día”. Distingue la banda intencional y de jóvenes de las bandas de guerra (no son las mismas?) de las fiestas patrias, que “invaden las calles acompañando el desfile de los niños y jóvenes de los colegios, interpretando melodías de canciones populares en las liras mientras los tambores acompañan con un ritmo frenético que suena a una singular mezcla de ritmos caribeños con los patrones de la música de banda marcial” (2008:8).

Otro aporte del autor, normalmente ignorado por los otros comentaristas, tiene a ver con el primer ámbito añadido a los 6 propuestos por Aja Eslava, el de los medios masivos:

“La producción de grabaciones y videos musicales se ha incrementado enormemente en estos últimos dos años. Anteriormente no se hacían videos musicales ahora entre los años 2007 y 2008 se han producido alrededor de 15 de estos, de la mano con el programa local de videos, Da Music, producido y transmitido por el canal local Teleislas y que tiene gran acogida entre los jóvenes. Este crecimiento en la cantidad de producciones, puede ser producto de las facilidades tecnológicas para la producción de audiovisuales, pues hoy en día producir un video es mucho más sencillo y menos costoso que antes, sin embargo también denota cierto interés y el vislumbramiento de una incipiente industria musical que comienza a surgir” (2008:9).

Después de hablar de la formación musical en general (2008:9-15), pasa a hablar de las formas posibles de formación para el archipiélago. Nota que:

“El surgimiento de grupos musicales, la identificación de los jóvenes con ciertos géneros (generalmente de origen afroamericano y caribeño) y la creciente producción de grabaciones y de videos musicales nos muestran que en medio de esta problemática la música y su

práctica no pierde fuerza sino todo lo contrario. Hoy en día la música ocupa un lugar de importancia en la vida cotidiana de los jóvenes más que cualquier otra expresión artística y se convierte en factor generador de identidad y canal de transmisión de patrones de comportamiento y valores. No hace falta entonces recalcar la potencialidad que hay en la música como catalizador de toda esta problemática” (2008:15).

Pasa entonces a hacer el punto de la experiencia de la Tom & Silaya (2008:20-24). A parte de las muchas experiencias positivas, destaca algunos problemas que vale la pena citar aquí porque coinciden con los evidenciados en otros informes (Castellanos Santana, 2008). Son la escasa formación de los formadores, la dirección de la escuela demasiado dependiente de la alcaldía que no siempre prioriza a las exigencias internas de la escuela, la falta de continuidad en la contratación y la general politización de los proceso de contratación.

En fin, la propuesta integral del autor para la formación musical comprende a tres niveles. 1) Formación básica, que habría que integrar a los currículos escolares. 2) Media: parecida a la que se ofrece en Tom & Silaya. 3) Técnica Profesional: profesionalización a nivel de educación superior.

Es significativo como este informe de Londoño Sossa diga mucho más de las músicas del archipiélago de la mayoría de los textos analíticos presentados.

2.14 Barcaldo y Alvarado, *Formación musical, ¿2008?*

El informe presentado por Barcaldo y Alvarado es una propuesta de plan de formación musical, por ciclos y competencias. Es un texto muy bueno, bien documentado y bien escrito, preciso en las referencias bibliográficas a la hora de hacer el estado del arte y sólido en la propuesta del plan citado.

En la primera parte, hace un diagnóstico histórico muy bueno de la situación educativa y etnoeducativa de las islas basandose en varios documentos. A esta sigue una revisión de varios textos sobre música (Bermúdez, Ruiz Rodgers, Aja Eslava, Enciso Patiño).

Pasa entonces a describir los antecedentes en formación musical que, a parte de la tradicional formación en familia y en la iglesia, son la Escuela de Bellas Artes de la Casa de la Cultura (1973-1998) y las Escuelas de Formación Artísticas (2000 hasta hoy día). Respecto a estas últimas, se refiere principalmente al texto de Castellanos Santana (2007) y añade:

“Su puesta en funcionamiento se ha venido dando en un escenario cuyas líneas características se pueden sintetizar así: a) un tenso y conflictivo contexto intercultural en el cual los raizales reclaman la valoración de las historias y tradiciones propias; b) la ausencia total de infraestructura física para la realización de eventos y actividades; c) la insuficiencia de recursos financieros para el desarrollo de actividades culturales y artísticas y la carencia de estímulos a la creación y la investigación; d) la inexistencia de una infraestructura institucional que asegure la coordinación y reglamentación de la actividad artística” (2008:31).

Pasa entonces a describir el marco institucional para la formación musical y en particular la profesionalización:

“Conviene resaltar que esta elaboración del concepto “profesionalización” hace referencia a dos alternativas: a) la *validación* del saber y b) la titulación de los estudios; en el primer sentido, el Plan Nacional Para Las Artes –PNA- acoge un principio fundamental del Sistema Nacional de Formación Para El Trabajo, en cuanto concibe la posibilidad de una certificación de competencias independientemente de las condiciones y los medios que hicieron posible a las personas su adquisición. Al respecto, el Plan Nacional Para las Artes 2006 – 2010 enfatiza la flexibilidad como una medida destinada a tender “las mediaciones necesarias entre las competencias laborales y los conocimientos” en la forma que se ha propuesto para la educación para el trabajo. En el segundo sentido, el PNA se proyecta en el marco de las condiciones regulares de los programas de educación superior, a condición de que éstos logren articular las diferentes modalidades educativas y establecer continuidad entre los niveles de la educación formal. Al respecto el Plan supone el conjunto de mecanismos que hacen posible la validación de saberes y la homologación de ciclos de estudios. En el caso de San Andrés, es evidente que las aspiraciones plasmadas en el PNA son mucho más ambiciosas que las expresadas en el Plan de Desarrollo Departamental 2005-2007 ‘Ciudadanía Y Derechos Colectivos’, cuyo programa de fortalecimiento del sector cultural del Archipiélago prevé tres frentes de trabajo: a) la concientización en relación a la riqueza del Archipiélago, para lo cual se propone la formulación de una política cultural; b) el logro de sostenibilidad cultural del departamento a través de creación de empresas multiculturales y c) la formación mediante el fortalecimiento de las Escuelas de Formación Artística y Cultural” (2008:41).

Sigue describiendo a su propuesta para la formación de músicos en SAI. En particular, distingue entre la profesionalización de músicos de larga trayectoria y el programa “normal” de formación en música. No vale la pena entrar aquí en los detalles del plan propuesto, para el que se reenvía al texto (2008:43-62).

2.15 INFOTEP, *Memorias ciclos de seminarios en formación en música tradicional*, 2008

Este informe reúne las memorias de algunos talleres de formación de formadores en música tradicional, organizados por el INFOTEP en 2008. El texto describe los temas tratados en dichos talleres y sus contenidos, y reporta el tipo de acogida y las dinámicas desarrolladas entre los participantes. Es un aporte interesante, pues permite entender aproximadamente cómo se han desarrollado dichas actividades y, al mismo tiempo, cual es el cuadro institucional en el que estaban enmarcadas.

El texto contiene también una descripción de algunas características musicales de algunos géneros tradicionales profanos (polka, mazurka, pasillo, vals), y en anexo una lista de los conjuntos activos a la época de su redacción.

3. Conclusiones

De los 15 textos revisados sólo 9 tienen como tema central a la música y de los 26 inseridos en la bibliografía, apenas 15. De estos, únicamente 4 se proponen ir más allá de la simple descripción para abordar críticamente a los procesos sociales que están detrás de las prácticas musicales (Ruiz Rodgers, 1984; Contreras 1992 y 1995; Aja Eslava, 2005) y lo logran sólo parcialmente, a causa del demasiado breve período de trabajo de campo que los autores han podido desarrollar en las islas. Otro elemento a destacar es que estos 4 textos se centran únicamente en San Andrés: Providencia es entonces una isla casi completamente ignorada por los estudios académicos sobre islas de SAP.

Los 3 informes o documentos inéditos revisados, relativos a proyectos relacionados con la música (en particular, con la planeación de un sistema de formación musical en SAP), contienen reflexiones interesantes y perspicaces respecto a las músicas y a sus contextos sociales. En muchas ocasiones, he tenido la impresión que estos textos consigan ir más allá de los académicos en la comprensión de la realidad y de las exigencias del mundo musical de SAP. Sin embargo, tienen más un carácter

técnico mirado hacia un objetivo institucional específico de los mismos, que el de investigaciones centradas en el análisis de la realidad musical de SAP.

Al comienzo de este informe, expresé mi opinión de que esta breve reseña bibliográfica y la bibliografía que la concluye reúnan a la mayoría de los escritos significativos sobre músicas locales de SAP que circulan en la actualidad. Si esta suposición está acertada, la bibliografía específica sobre las músicas de SAP es escasa y muy pocos aportes van más allá de la descripción de los géneros musicales tradicionales y de algunas prácticas relacionadas con lo musical. Esto a pesar de que una parte consistente de la bibliografía general sobre SAP mencione al campo musical como uno de los ejes centrales para la cultura y las prácticas sociales raizales e isleñas en general (véase, por ejemplo, Enciso Patiño, 2004a; Clemente, 1989 y 1994; Dittman, 1992; Rivera González, 2002; Wilson, 2004). O sea: se reconoce el papel central recubierto por la música en SAP – que en eso no difiere del resto del Caribe, tanto hispano como anglo – pero se hicieron muy pocas investigaciones sistemáticas sobre ella.

Talvez se pueda explicar esta falta de interés analítico llamando en causa a la relativa ausencia de caracteres “originales” en las músicas del archipiélago, ya sean tradicionales o populares. SAP, a diferencia de otras islas y territorios caribeños, no ha sido cuna ni de géneros musicales originales ni de manifestaciones culturales y prácticas sociales peculiares (cuales, por ejemplo, el carnaval en Trinidad, o el movimiento Rastafari y el *dancehall* en Jamaica). Sea cual sea la razón, es un hecho que la academia internacional no se ha interesado por las músicas de estas islas colombianas, y que la nacional lo ha hecho de forma limitada.

Cuando digo limitada, no me refiero únicamente al número de investigaciones desarrolladas sino a su exhaustividad. Por un lado la bibliografía específica ha crecido notablemente con el boom de estudios sobre raizales que ha seguido a la implantación en San Andrés de una sede de la Universidad Nacional y al reconocimiento de este pueblo como grupo étnico colombiano en la Constitución de 1991; por otro lado la mayoría de estos textos, por cuanto valiosos, no pasan de ser exploratorios por ser el fruto de investigaciones limitadas en el tiempo (en media, 2 o 3 meses) y en los recursos.

La música y la danza son las expresiones culturales/artísticas más importantes y profundamente sentidas y arraigadas en la cultura y no es la aparente falta de originalidad una excusa suficiente para desviar la atención de este aspecto. Sobre todo si no se mira al campo musical con una óptica simplemente clasificatoria de las diversidades musicales, sino como ámbito comunicativo y generativo de discursos culturales que van mucho más allá de lo específicamente musical.

Bibliografía

Se presenta a seguir una bibliografía de los textos revisados y de otros que contienen referencias a las músicas de SAP:

- AAVV. (¿?) “Música del Caribe insular”, en *Atlas de las culturas afrocolombianas*, pp.116-119 (disponible en la web)
- AAVV. (¿?) “Organología musical del Caribe insular”, en *Atlas de las culturas afrocolombianas*, pp.134-135 (disponible en la web)
- Aja Eslava, Lorena (2005) *Presencia, ausencia y dinámicas de la interculturalidad en la música y la danza de San Andrés Islas*, tesis, Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés, San Andrés Isla
- Albadán, Catalina (2005) “Celebraciones en San Andrés: Participación, Convivencia e Inserción Raizal”, Cuadernos del Caribe n.7, pp.34-45, Universidad Nacional de Colombia Sede San Andrés, San Andrés Isla
- Barcaldo Alvarado (¿?) *Formación musical*, documento interno, INFOTEP, San Andrés Isla
- Bermúdez, Egberto (1987) “Música de San Andrés y Providencia”, en: *Música tradicional y popular colombiana*, vol. 9, CD de Procultura, Bogotá
- _____ (1996) “Música tradicional y popular de la isla de Providencia”, en Grupo Coral de Providencia, *Nobody Business But My Own*, CD de la Fundación de Música, Bogotá
- _____ (1998a) “La tradición musical protestante y su presencia en San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, en *Praise Hymn. Música de las iglesias de San Andrés y Providencia*, CD, Música Americana, Bogotá
- _____ (1998b) “La tradición musical religiosa de las comunidades afroamericanas de habla inglesa: el caso de San Andrés y Providencia, sus iglesias y su música”, in Saldarriaga y Bermúdez, *Las iglesias de madera de San Andrés y Providencia. Arquitectura y música*, pp.65-93, Fundación de Música, Bogotá
- Castellanos Santana, Osmani, ed. (2007) *Estado del Arte: Escuelas de Formación Artística y Cultural*

- Charry Joya, Carlos A. (2008) “Movilización social e identidad nacional en el Caribe insular colombiano. Una historia social contada desde el diario de campo”, *Historia Crítica*, 35, pp.58-81, Bogotá
- Clemente, Isabel, ed. (1989) *San Andrés: tradiciones culturales y coyuntura política*, Uniandes, Bogotá
- Contreras, Juan Vicente (1992) *Paña go home*, tesis de grado, Departamento de Antropología, Uniandes, Bogotá
- _____ (1995) “*Roots and Culture*”: *música y cambio cultural en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*, tesis de maestría, Departamento de Antropología, Uniandes, Bogotá
- Dittman, Marcia (1992) *El criollo sanandresano: lengua y cultura*, Universidad del Valle, Colombia
- Enciso Patiño, Patricia (2004) *Los hilos que amarran nuestra historia*, Impresol Editores, Bogotá
- Francis Hall, Cecilia (1991) *Compendio de cultura tradicional popular de las islas de San Andrés y Providencia*, edición de la autora, San Andrés Isla
- INFOTEP (2008) *Memorias ciclos de seminarios en formación en música tradicional. La formación en el Caribe Insular Colombiano, una experiencia singular*, documento interno, INFOTEP, San Andrés Isla
- Londoño Sossa, Hernán (2008) *Propuesta para el desarrollo de un plan integral de formación musical en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina*, documento interno, INFOTEP y UN Sede Caribe, San Andrés Isla
- Portaccio Fontalvo, (1995) *Colombia y su música, vol. I*, Logos, Bogotá
- Price Jr., Thomas (1954) “Algunos aspectos de estabilidad y desorganización cultural en una comunidad isleña del Caribe colombiano”, *Revista Colombiana de Antropología*, II
- Rivera Gonzalez, Camila (2002) *Old Providence: minoría no armonía. De la exclusión a la etnicidad*, tesis Departamento Ciencias Sociales, Uniandes, Bogotá
- Romero G., Omar (2000) “Old Providence, movilidad y tradición en el Caribe colombiano”, actas del III Congreso Latinoamericano de IASPM

- Ruiz Rodgers, María M. (1984) *La música, un elemento de identidad y resistencia cultural en la isla de San Andrés*, tesis de grado, Universidad de los Andes, Bogotá
- Vollmer, Loraine (1997) *La historia del poblamiento del archipiélago de San Andrés, Vieja Providencia y Santa Catalina*, Ediciones Archipiélago, San Andrés
- Wilson, Peter (2004) *Las travesuras del cangrejo. Un estudio de caso Caribe del conflicto entre reputación y respetabilidad*, Universidad Nacional de Colombia, San Andrés Isla [ed.or.1973]